

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

OLIY TA'LIM XALQARO HAMKORLIK OB'YEKTI SIFATIDA

Хакимов Назар Хакимович [orcid: 0000-0001-9670-7673](https://orcid.org/0000-0001-9670-7673)
e-mail: hakimovnazar@rambler.ru

доктор философских наук,
профессор Ташкентского университета прикладных наук,

Аннотация: Ushbu maqolada Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklik kontekstida oliy ta'lim tizimidagi zamonaviy islohotlar ko'rib chiqiladi. Muhokamalarda strategik yo'nalishlar, ta'lim muassasalarini modernizatsiya qilish, ikki davlat oliy ta'lim tizimlarining xalqaro hamkorligi, yangi avlod kadrlarini shakllantirish muammolari muhokama qilindi. Islohotlar oliy ta'lim sifatini oshirish, jahon raqobatiga qodir zamonaviy kadrlar tayyorlashni modernizatsiya qilishga qaratilgan. Raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jarayonida mamlakatlarimiz o'rtasidagi oliy ta'lim muassasalarining yaqin hamkorligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Gumanitar, jumladan, ta'lim sohasidagi hamkorlik taraqqiyotning yangi bosqichiga o'tayotgan rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun kadrlar tayyorlashni yanada kengaytirishga qaratilgan.

Калит so'zlar: islohotlar, modernizatsiya, rivojlanish strategiyasi, xalqaro hamkorlik, oliy ta'lim, muammolar, istiqbollor.

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные реформы в системе высшего образования в контексте стратегического партнерства Российской Федерации и Узбекистана. Обсуждаются стратегические направления, модернизация образовательных учреждений, международное сотрудничество между системой высшего образования двух стран и проблемы, стоящие в области формирования кадров нового поколения. Реформы направлены на улучшение качества высшего образования и модернизации подготовку современных кадров, способных к глобальной конкуренции. В процессе подготовки конкурентоспособных кадров важное значение имеет тесное сотрудничества между высшими учебными заведениями между нашими странами. Сотрудничества в области гуманитарной сферы, в том числе образования направлен на дальнейшего расширения подготовку кадрового потенциала развивающейся экономики, который переживают переход к новому этапу развития.

Ключевые слова: реформы, модернизация, стратегия развития, международное сотрудничество, высшее образование, вызовы, перспективы.

Abstract: This article examines modern reforms in the system of higher education in the context of the strategic partnership of the Russian Federation and Uzbekistan. Strategic directions, modernization of educational institutions, international cooperation between the higher education system of the two countries and problems in the field of formation of personnel of the new generation are discussed. The reforms are aimed at improving the quality of higher education and modernization of training of modern personnel capable of global competition. In the process of training competitive personnel, close cooperation between higher education institutions between our countries is of great importance. Cooperation in the humanitarian sphere, including education is aimed at further expansion of training of personnel potential of the developing economy, which is experiencing a transition to a new stage of development.

Key words: reforms, modernization, development strategy, international cooperation, higher education, challenges, prospects.

В условиях независимого развития Российской Федерации и Республики Узбекистан, основываясь традиционными дружественными отношениями между народами двух стран, сотрудничества в области гуманитарной сферы приобрели особое значение. Этому способствовало подписанный главами государств договор между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией от 16 июля 2004 года. В этом историческом документе было отмечено, что «стороны развивают сотрудничество в гуманитарной сфере путем содействия установлению и поддержанию контактов и обменов между научными, культурными, творческими, общественными организациями и союзами, реализации совместных программ и мероприятий на указанных направлениях.»[1.-с.1].

Следует отметить, что между образовательными учреждениями сохранилась вековая традиция обмена научными информацией и взаимопомощь в подготовке современных кадров. Российские ученые внесли крупный вклад в создание первого университета в Узбекистане еще в 1920 году. В годы советской власти, с учетом социально экономического развития Узбекистана требовалась выполнение задачи подготовки и формирования корпуса национальных кадров. Для своевременного решения данной проблемы на территории Республики были созданы университеты и институты по подготовке кадров для отраслей экономики и социального сектора. В целях организации учебного процесса и укомплектования кафедр опытными профессорско- преподавательскими кадрами, из Российских высших учебных заведений, научно исследовательских институтов были направлены ведущие ученые, профессора в высших учебных заведениях Узбекистана. Была налажена системная работа по повышению квалификации профессорской преподавательского состава в ведущих высших учебных заведениях Российской Федерации. В соответствии с требованиями отраслей экономики, социального развития общества открывались новые специальности и факультеты. И здесь были учтены опыт подготовки кадров высшего образования в вузах России.. С учетом специфики организации, управления, построения заводов и фабрик, открытия новых направлений народного хозяйства, освоения целинных и залежных земель были созданы институты торговли и сельского хозяйства, ирригации и механизации, открывались новые педагогические, медицинские факультеты. Несмотря на трудности начального этапа независимости традиционные связи между университетами, научными учреждениями двух дружественных стран сохранилась. В этом прежде всего заслуга старшего поколения профессоров и научных работников, прошедших обучение, защитивших кандидатских и докторских диссертаций в вузах и научно исследовательских институтов России.

В современных условиях, в целях дальнейшего развития отношений в области гуманитарной сферы, «стороны всемерно поощряют сближение национальных систем образования и науки. Они способствуют организации прямых связей между учебными заведениями, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими учреждениями, осуществлению совместных разработок академического и прикладного характера и с использованием передовых технологий» [2.-1].. В период интенсивного развития нового Узбекистана высшее образование играет ключевую роль в формировании и развитии национальной экономики. В стране идет интенсивный процесс расширения внешнеэкономической связи, который все более глубже охватывают различные сферы. Также идет построения гражданского общества, совершенствование институциональных основ стратегического развития страны рассчитанного на ближайшие перспективы. Это работа налагает на всех участников, субъектов рыночной экономики, организации качественной деятельности, отвечающим требованиям свободной конкуренции, в том числе в области подготовки национальных кадров. Необходимо отметить, что вес этот процесс на может быть решена без участия человека с высокой культурой и имеющего высшего образования.это требует подготовки нового поколения квалифицированных кадров. Поэтому

сегодня русский язык изучаются в школах, являются востребованным в социально-экономической жизни узбекского общества. [3.-1]. В контексте развития двухсторонних отношений в гуманитарной сфере в Узбекистане действует 14 филиалов ведущих Российских университетов. [4.-2]. В университетах Российской Федерации обучаются более 63 тысяч студентов. Российская сторона за последние пять лет увеличила квоты государственных стипендий для узбекских студентов в четыре раза - с 200 до 800.[5.-1]. В настоящее время в контексте стремительных изменений и вызовов, с которыми сталкивается Узбекистан, страна активно реформирует свою систему высшего образования, чтобы адаптироваться к новым требованиям и ожиданиям. С учетом новых требований современного этапа социально-экономического и международного сотрудничества необходимо, глубокий анализ состояние сущности и основных направлений реформирования высшего образования в стране в контексте стратегии развития Нового Узбекистана, а также оценке перспектив и вызовов, стоящих перед этой системой в будущем. В исследовании современного состояния стратегического сотрудничества между университетами и научно-исследовательскими институтами Академии наук двух стран, можно использовать методами социологических исследований, экономической статистики и сопоставительного анализа помог бы выявить ключевые проблемы системы высшего образования в Узбекистане. Инновационный подход, основанный на анализе данных и экспертных мнений, позволяет выявить факторы, ограничивающие развитие высшего образования, такие как недостаток доступа для определенных групп молодежи, несоответствие учебных программ потребностям рынка труда и недостаточное внедрение современных методик обучения.

С учетом требований современной реалии, особо важное, практическое значение имеет, что в условиях глобального развития и цифровой экономики “стороны создают благоприятные условия для сотрудничества в области подготовки профессиональных кадров. Они осуществляют регулярный обмен учеными и специалистами, представителями профессорско-преподавательского состава высших и средних специальных учебных заведений, аспирантами, стажерами и студентами”[6.-1].. Стратегические направления реформирования высшего образования: Реформы в высшем образовании Нового Узбекистана основываются на принципах повышения качества высшего образования и его актуализацию в глобальном контексте. Качество образования является одним из ключевых показателей эффективности системы высшего образования. Для улучшения качества образования в Узбекистане с учетом международного сотрудничества необходимо принимать следующие меры:

В первых, внедрение системы оценки качества образования и обратной связи от студентов и работодателей. Это поможет идентифицировать слабые места и улучшать образовательные программы. Обновление квалификации преподавательского состава, внедрение программ повышения квалификации и стимулирование преподавательской активности. Разработка стандартов качества образования и их строгое соблюдение при оценке и аккредитации учебных заведений.

Во вторых, исследования и инновации играют важную роль в подготовке конкурентоспособных кадров. Поэтому дальнейшее развитие исследовательской активности студентов и преподавателей в системе высшего образования является неотъемлемой частью реформирования, который требует дополнительного выделения средств из различных фондов и негосударственного сектора для создания научных лабораторий, поддержки научных исследований в различных областях. Также, необходимо содействие публикациям в научных журналах и участию в международных конференциях для продвижения результатов исследований.

В третьих, укрепление международного сотрудничества является ключевым фактором успешного реформирования высшего образования. Это включает в себя, установление и системного расширения партнерских отношений с зарубежными университетами, обмен опытом в области образования и научных исследований, содействие стажировкам и обмену студентами и преподавателями для расширения получения международного опыта. Участие

преподавателей в международных научных исследовательских проектах, что способствует обмену знаниями и решению глобальных проблем. Система высшего образования должна адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка труда.

В четвертых, разработка образовательных программ, соответствующих потребностям и требованиям работодателей. Внедрение курсов и программ, направленных на развитие мягких навыков, коммуникационных умений и предпринимательской активности. Установление партнерских отношений с компаниями и организациями для организации стажировок и практического обучения студентов.

Важным аспектом реформирования высшего образования является модернизация учебных заведений. Это включает в себя инфраструктурные улучшения, развитие информационных технологий, и создание стимулов для научно-исследовательской активности студентов и преподавателей. Поэтому, в стране сделаны конкретные шаги направленного на дальнейшего расширения международного сотрудничества и мобильность студентов в свете глобальной интеграции, Особенно важны инициативы, направленные на увеличение мобильности студентов и преподавателей, а также участие в международных образовательных программах. Узбекистан активно развивает международное сотрудничество в сфере высшего образования с Российскими университетами.

Современное общество Узбекистана живёт и развивается в стремительно меняющемся мире, реальность такова, что постоянное совершенствование отраслей экономики и социального сектора стало необходимым условием прогресса страны. Республика Узбекистан уверенно и динамично движется к достижению своей главной цели - вхождение в число развитых демократических государств. Основным механизмом такого стремления выступает система высшего образования, построенная на процессах систематизации, творческой переработки и использования опыта предшествующих поколений. В условиях нового этапа развития высшее образование должно соответствовать актуальным запросам общества. В новом Узбекистане высшее образование выступает одним из приоритетных задач государства. В условиях совершенствования всех сфер общественно-экономической жизни, формирования институтов гражданского общества в стране важным фактором выступает дальнейшее развитие высших учебных заведений, которые обеспечивают инновационный прорыв во всех сферах деятельности с помощью подготовки квалифицированных кадров. **В настоящее время в стране действуют 210 вузов. В том числе, количество государственных вузов 115, негосударственных вузов-65, зарубежные вузы –30.[7.-1].**

Заключение

Стратегическое партнерство двух стран играет ключевую роль в реформирование системы высшего образования в контексте развития Нового Узбекистана. Современные реформы направлены на повышение качества высшего образования, улучшение доступности для всех слоев населения и подготовку кадров, способных смело смотреть в будущее и конкурировать на мировой арене. Множество инициатив, таких как пересмотр учебных программ, развитие научно-исследовательской активности и международная интеграция, создают уникальные возможности для студентов и преподавателей Узбекистана. В условиях нового периода развития в Узбекистане в секторе высшего образования прилагаются значительные усилия для соответствия требованиям социально-экономического развития, что требует большего числа конкурентоспособных бакалавров и магистров, прошедших подготовку в тех областях, которые соответствуют основным приоритетам рыночной экономики. Однако, несмотря на все усилия, существуют вызовы, такие как обеспечение финансирования, адаптация к новым образовательным технологиям и сохранение качества образования в условиях быстрого роста. Реформирование высшего образования в контексте расширяющегося международного сотрудничества - это сложный, но важный путь к развитию и достижению устойчивого будущего для Узбекистана. Страна находится на этапе

дальнейшего углубления рыночных экономических отношений, цифровизации экономики, расширение международных экономических отношений. Этот процесс требует реализация мероприятий по усовершенствованию системы высшего образования, который будет продолжать способствовать росту и процветанию Нового Узбекистана.

Выводы и рекомендации

В результате научного анализа становятся явными некоторые основные направления реформирования системы высшего образования в Узбекистане. Следует разработать и внедрить стратегии, которые обеспечат более широкий доступ молодежи к высшему образованию, включая уязвимые группы населения. Продвижение тесного взаимодействия с бизнес-сектором, адаптация образовательных программ к потребностям рынка и развитие практических навыков у студентов позволят снизить дефицит квалифицированных специалистов для работы в высокотехнологических отраслях экономики и социального сектора. Важно также обратить внимание на повышение уровня подготовки и квалификации преподавателей, включая их обучение за рубежом, в том числе в вузах Российской Федерации. С целью интеграции в мировое образовательное пространство и улучшения образовательных стандартов, необходимо активно развивать дистанционное обучение, послевузовское образование, обеспечивая возможность студентам и молодым специалистам постоянно обновлять, совершенствовать профессиональные знания и навыки. Реализация данных рекомендаций позволит повысить уровень системы высшего образования, способную эффективно реагировать вызовам глобализации, способствуя интенсивному развитию экономики, науки и культуры Узбекистана.

Список литературы

1. Договор между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией о стратегических отношениях. Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2005 г., №1). <https://lex.uz/docs/1307741>. Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2005 г., №1). <https://lex.uz/docs/1307741>
2. Договор между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией о стратегических отношениях. Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2005 г., №1). <https://lex.uz/docs/1307741>. Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2005 г., №1). <https://lex.uz/docs/1307741>
3. Российские учителя востребованы в Узбекистане как никогда — участница проекта. <https://news.mail.ru/society/62992173/?frommail=1>
4. Филиалы российских вузов в Ташкенте. https://synergy.ru/about/education_articles/pomoshh/abiturientam/filialyi_rossijskix_vuzov_v_t_ashkente
5. Сколько студентов учиться из Узбекистана в Российской Федерации. <https://uz.kursiv.media/2024-02-07/skolko-studentov-iz-uzbekistana-uchatsya-v-rf/>
6. Договор между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией о стратегических отношениях. Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2005 г., №1). <https://lex.uz/docs/1307741>. Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2005 г., №1). <https://lex.uz/docs/1307741>
7. Статистика числа вузов в Узбекистане и сколько студентов в них обучаются. 23.08.2023.